

CONSTRUIR CADEIAS DE VALOR PARA AUMENTAR A SUSTENTABILIDADE DOS PRODUTOS

ABORDAGEM E APLICAÇÕES DE COCRIAÇÃO

1. Cadeia de valor apícola suprarregional validada pela UE cocriada durante o projeto AF4EU, mostrando entradas internas (amarelas) e externas (laranja), saídas internas (roxas) e externas (azul), produtos (verde), elementos de apoio (cinzento) e outras cadeias de valor (preto). 2. Linhas gerais do processo de cocriação da cadeia de valor AF4EU

O QUÊ E PORQUÊ:

O crescimento da população mundial, combinado com a evolução da dinâmica global e os impactos das alterações climáticas, realçou a necessidade de um sistema de produção alimentar sustentável e eficiente. Em resposta, a União Europeia lançou o Pacto Ecológico Europeu, com o objetivo de alcançar a neutralidade climática até 2050 (Comissão Europeia, 2020a), juntamente com a estratégia Farm to Fork, que procura transformar os sistemas europeus de produção alimentar (Comissão Europeia, 2020b) como um dos objetivos do Pacto Verde.

Os sistemas de produção sustentáveis devem basear-se em processos de cocriação que envolvam agricultores, consumidores, investigadores, retalhistas, decisores políticos, conselheiros, entre outras partes interessadas, para debater vias adaptadas localmente para melhorar a adoção de soluções agroalimentares sustentáveis com base em abordagens agroecológicas realizadas em 10 países da UE pela AF4EU.

O mapeamento das cadeias de valor, abrangendo toda a gama de atividades e factores de produção necessários, para levar um produto da produção ao consumidor, é o primeiro passo para melhorar as cadeias de valor. Ter uma compreensão profunda da cadeia de valor de uma exploração permite que agricultores e conselheiros avaliem criticamente seus processos de produção e incentiva a inovação em processos e produtos dentro da exploração.

COMO É ABORDADO O DESAFIO

Como cocriar uma cadeia de valor agrícola?

O projeto AF4EU relativo às cadeias de valor foi codesenvolvido nos workshops das 11 RAINs (Fig. 2). Cada RAIN incluiu cerca de 20 pessoas, com pelo menos 40% de produtores e 20% de conselheiros, além de outros stakeholders. Na 1ª reunião da RAIN, os participantes propuseram 33 explorações agroflorestais inovadoras. Na 2ª RAIN, os participantes formaram pequenos grupos para cocriar cadeias de valor para as explorações selecionadas, detalhando as atividades internas e externas no seu contexto (Fig. 3). Posteriormente, as informações das RAINs foram integradas numa cadeia de valor suprarregional (Fig. 4). Na 3ª RAIN, os participantes validaram e aperfeiçoaram estas cadeias de valor suprarregionais, acrescentando elementos e ajustes relevantes. As cadeias de valor finais foram criadas incorporando as contribuições do terceiro workshop (Fig. 1).

Palavras-chave: Serviços do ecossistema, Negócios agroflorestais, Apicultura, Cocriação, Inovação, Processos agrícolas

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

